

► Transporte de O₂ y CO₂

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Aaron Rafael García Gómez
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	25 de noviembre de 2019
Revisado	01 de diciembre de 2019
Aceptado:	05 de diciembre de 2019
Palabras clave	Hemoglobina, presión de oxígeno, alveolo, intercambio

Resumen

En este resumen se mencionan los valores normales para la presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y de pH en los capilares pulmonares y tisulares, además de mencionar como se lleva a cabo el transporte de oxígeno de los alveolos a los tejidos, conceptos generales de la hemoglobina, los tipos que existen y los mecanismos de saturación, además de los factores que alteran estos mecanismos de transporte.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3564833>

Valores normales de PO₂, PCO₂, pH en capilares pulmonares y tisulares.

La presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Por tanto, la presión de un gas que actúa sobre la superficie de las vías aéreas y de los alveolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan con la superficie en cualquier momento dado. *La presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas.*

Para entender el concepto de presión parcial de los gases, entiéndase el siguiente ejemplo:

El **aire**, tiene una composición aproximada del **79% de nitrógeno** y el **21% de oxígeno**. La presión total de esta mezcla a nivel del mar es de 760 mmHg. Cada uno de los gases contribuye a la presión total en proporción directa a su concentración. Por lo tanto, el **79%**

La velocidad de difusión del O₂ y del CO₂ es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina *presión parcial* de dicho gas.

Las presiones parciales de los gases individuales en una mezcla se señalan por los símbolos P_{O₂}, P_{CO₂}, P_{N₂}, P_{He}, etc...

Tabla 1.

Presiones totales y parciales de los gases respiratorios en un gas alveolar ideal y en la sangre a nivel del mar (760 mmHg)

	Aire ambiental (seco)	Aire traqueal humedecido	Gas alveolar (R = 0,8)	Sangre arterial sistémica	Sangre venosa mixta
P _{O₂}	159	150	102	90	40
P _{CO₂}	0	0	40	40	46
P _{H₂O} , 37 °C	0	47	47	47	47
P _{N₂}	601	563	571*	571	571
P _{TOTAL}	760	760	760	760	704**

*P_{N₂} está aumentada en el gas alveolar en un 1% porque R es inferior a 1 en condiciones normales.

**P_{TOTAL} es inferior en la sangre venosa que en la arterial, porque P_{O₂} ha disminuido más de lo que ha aumentado P_{CO₂}.

En la **tabla 1** se mencionan las presiones parciales de algunos gases y la presión total de éstos en diversos sitios como en el aire ambiental o en el cuerpo humano.

Transporte de O₂ de los alvéolos a los tejidos.

Los sistemas circulatorio y respiratorio funcionan juntos para transportar suficiente oxígeno de los pulmones a los tejidos para mantener la actividad celular normal y devolver el dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para la espiración. **Figura 1.**

La captación y el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos se han desarrollado mecanismos como la unión de la hemoglobina con el oxígeno, el transporte del dióxido de carbono con HCO₃⁻, que permiten que la captación de O₂ y de CO₂ ocurra de manera simultánea.

Valores normales de PO₂/PCO₂.

Los valores normales de PO₂/PCO₂, se describieron en la **tabla 1.**

Figura 1 Transporte del oxígeno y del CO₂ en la sangre arterial y venosa. El oxígeno de la sangre arterial se transfiere desde los capilares arteriales a los tejidos. Las velocidades de flujo de O₂ y CO₂ se muestran para un litro de sangre. El cociente entre la producción de CO₂ y el consumo de O₂ es el cociente de intercambio respiratorio (R) que, en reposo, mide aproximadamente 0,8.

- **El oxígeno** se absorbe continuamente desde los alveolos hacia la sangre de los pulmones, y continuamente se inhala O₂ nuevo hacia los alveolos desde la atmósfera. Cuanto más rápido se absorba el O₂, menor será su concentración en los alveolos; por el contrario, cuanto más rápido se inhale O₂ hacia los alveolos desde la atmósfera, mayor será su concentración. La concentración de O₂ en los alveolos y su presión parcial está controlada por:

1. La velocidad de absorción de O₂ hacia la sangre.
2. La velocidad de entrada de O₂ nuevo a los pulmones por el proceso respiratorio.

- **El dióxido de carbono** se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alveolos; se elimina continuamente de los alveolos por la ventilación. Es un producto del metabolismo activo de la glucosa, se transporta de los tejidos a través de las venas sistémicas hacia los pulmones, para su espiración.

Saturación de la hemoglobina.

El oxígeno se transporta en la sangre de dos formas:

- I. Oxígeno disuelto.
- II. Oxígeno unido a hemoglobina.

La forma disuelta se mide clínicamente con una **gasometría arterial** como PaO₂. Sólo un pequeño porcentaje del oxígeno de la sangre se encuentra disuelto. En situaciones de hipoxia grave es cuando realmente tiene importancia.

En condiciones normales aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones a los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. El 3% restante se transporta en estado disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre.

La unión de O₂ a la hemoglobina (Hb) para formar **oxihemoglobina** dentro de los hematíes es la forma principal de transporte para el O₂. La Hb que no está ligada a O₂ se llama desoxihemoglobina o Hb reducida.

Hemoglobina:

- Es la principal molécula transportadora del O₂.
- Es una **proteína** con dos componentes fundamentales:
 - Cuatro grupos **hem no proteicos**, cada uno de los cuales contiene hierro en forma ferrosa reducida (Fe⁺⁺) y que son el lugar de unión para el O₂.
 - Una molécula de globina, constituida por cuatro cadenas polipeptídicas. Los adultos sanos tienen dos cadenas de globina alfa y dos de cadena beta (HbA).
- La unión del O₂ a la Hb altera la capacidad de ésta para absorber la luz. Este efecto del O₂ sobre la Hb es responsable del cambio de color que sufre la sangre oxigenada arterial (rojo brillante) respecto de la sangre venosa desoxigenada (rojo-azulada oscura).
- Cada hematíe contiene unos 280 millones de moléculas de Hb.
- La mioglobina, proteína de estructura y función similar a la Hb, sólo tiene una subunidad de la molécula de Hb, y ayuda a la transferencia del O₂ de la sangre a las células musculares y al almacenamiento del O₂.
- **Dato:** algunos compuestos, como el CO (monóxido de carbono), los nitritos (óxido nítrico [NO]) y el cianuro, pueden oxidar la molécula de hierro en el grupo **hem** y cambiarla de forma ferrosa reducida a forma férrica, lo que reduce la capacidad de oxígeno para ligarse a la Hb.

Existen diversas variantes de la molécula de hemoglobina:

- **Metahemoglobina:** si el componente de hierro de las mitades hemo está en estado férrico o Fe^{+++} (en lugar de su estado ferroso o Fe^{++}), se denomina metahemoglobina, la cual no se une al oxígeno.
- **Hemoglobina fetal (hemoglobina F, HbF):** en la hemoglobina fetal, las dos cadenas beta están sustituidas por cadenas gamma, que se denominan alfa2-gamma2. La hemoglobina F tiene mayor afinidad por el O_2 que la HbA; lo cual facilita el movimiento de oxígeno desde la madre hacia el feto. La hemoglobina F se sustituye por HbA durante el primer año de vida.
- **Hemoglobina S:** es una variante anormal de la hemoglobina que causa la enfermedad de **células falciformes** o **drepanocitosis** (figura 2). En la HbS las subunidades alfa son normales, pero las subunidades Beta son anormales. En su forma desoxigenada, la hemoglobina S forma bastones en forma de hoz en los hematíes (figura 2 - B)

Figura 2. El eritrocito A es un eritrocito normal. El B, es un drepanocito o célula falciforme.

Factores que afectan la afinidad de la Hb por el O_2 (temperatura, PCO_2 , pH, PCO_2^-).

Figura 3. Curva de disociación oxígeno-hemoglobina.

Curva de disociación de la oxihemoglobina.

En la figura 3 se muestra la curva de disociación O_2 - hemoglobina, que demuestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al O_2 a medida que aumenta la PO_2 sanguínea, lo que se denomina *saturación porcentual de hemoglobina*.

La sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas tiene una PO_2 aproximadamente de 95

mmHg, se observa que la saturación de O_2 de la sangre arterial sistémica habitualmente es de 97%.

Por el contrario, la sangre venosa que vuelve desde los tejidos periféricos la PO_2 es de 40 mmHg, y la saturación de la hemoglobina es de aproximadamente 75%.

Cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina de la sangre.

La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 g de hemoglobina por cada 100 mL de sangre, y cada gramo de hemoglobina se puede unir un máximo de 1.34 mL de O₂. Por tanto, $15 \times 1.34 = 20.1$, lo que, en promedio, los 15 g de hemoglobina en 100 mL de sangre pueden combinar con un total de aproximadamente 20 mL de O₂, si la hemoglobina está saturada en un 100%-

Cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos.

La cantidad total de O₂ unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal, que tiene una saturación del 97% es de aproximadamente 19.4 mL por cada 100 mL de sangre. Cuando atraviesa los capilares tisulares esta cantidad se reduce en promedio a 14.4 mL (P_{O₂} de 40 mmHg, hemoglobina saturada en un 75%). Así en condiciones normales se transportan aproximadamente 5 mL de O₂ desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mL de flujo sanguíneo.

Forma sigmoidea.

La forma de la porción con mayor pendiente de la curva resulta de un cambio de afinidad de los grupos hemo por el O₂, de forma que se unen a cada molécula sucesiva de O₂: la unión de la primera molécula de O₂ a un grupo hemo aumenta la afinidad para la segunda molécula de O₂, la unión de la segunda molécula de O₂ aumenta la afinidad para la tercera molécula, y así sucesivamente. Finalmente, la afinidad para la cuarta molécula de O₂ es máxima y se produce a valores de P_{O₂} entre 60-100 mmHg. Este fenómeno se conoce como **cooperatividad positiva**.

P₅₀.

Es la **P_{O₂} a la cual la hemoglobina está saturada al 50%**. Un cambio en el valor de P₅₀ se utiliza como un indicador de un cambio de la afinidad de la hemoglobina por el O₂.

- Un **incremento** de la P₅₀ refleja una disminución de la afinidad.
- Una **disminución** de la P₅₀ refleja un incremento de la afinidad.

En la **figura 4**, podemos ver las dedicciones de la curva de disociación O₂-Hemoglobina.

Figura 4 Desviaciones de la curva de disociación de O₂-hemoglobina. **A.** Los desplazamientos a la derecha se asocian a un incremento de la P₅₀ y una disminución de la afinidad. **B.** Los desplazamientos a la izquierda se asocian a una disminución de la P₅₀ y un aumento de la afinidad.

La curva puede desplazarse hacia la derecha o a la izquierda. Estos desplazamientos reflejan cambios de afinidad de la hemoglobina por el O₂ y originan cambios en la P₅₀. En la **tabla 2**, se mencionan los factores que provocan un desplazamiento de la cura a la derecha o a la izquierda.

Desplazamientos a la derecha	Desplazamientos a la izquierda
Aumento de la Pco₂ y disminuciones del pH: cuando la actividad metabólica aumenta la producción de CO ₂ ; el aumento de la Pco ₂ en el tejido aumenta la concentración de H ⁺ (hidrogeniones) y la disminución del pH (ácido). Esto provoca una disminución de la Hb por el O ₂ , un desplazamiento de la curva hacia la derecha y un incremento de la P50, lo que facilita la descarga de oxígeno de la Hb hacia los tejidos. <i>El efecto de la Pco₂ y del pH sobre la curva de disociación O₂ - Hb se denomina efecto Bohr.</i>	Disminuciones de la Pco₂ e incrementos del pH: el efecto de las disminuciones de la Pco ₂ y los incrementos en el pH vuelven a ser el efecto Bohr. Cuando disminuye el metabolismo de los tejidos disminuye la producción de CO ₂ y la concentración de H ⁺ y hay un incremento del pH (básico); lo que da un desplazamiento a la izquierda de la curva. Por tanto, cuando la demanda de oxígeno disminuye, el O ₂ está unido más fuerte a la Hb.
Incrementos de la temperatura.	Disminuciones de la temperatura.
Incremento en la concentración de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DGP): el 2,3-DGP es un producto biológico de la glucólisis de los hematíes. El 2, 3.DPG se una a las cadenas Beta, reduciendo así su afinidad por el oxígeno.	Disminuciones de la concentración de 2,3-DPG.
	Hemoglobina F (ya descrita).

Tabla 2: factores que causan un desplazamiento de la curva de disociación CO₂ - Hb.

Transporte de CO₂ de los tejidos a los alvéolos.

Mecanismos de transporte del CO₂.

El CO₂ se transporta en sangre de tres formas:

1. Como CO₂ disuelto.
2. Como Carbaminohemoglobina (CO₂ unido a Hb).
3. Como bicarbonato (HCO₃⁻).

Curva de disociación del CO₂.

La *curva de disociación de CO₂* se muestra en la [figura 5](#). Se debe observar que la Pco₂ sanguínea normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de 40 mmHg en la sangre arterial y 45 mmHg en la sangre venosa.

Factores que afectan la curva de disociación del CO₂ (temperatura, PO₂, pH).

Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se libera dióxido de carbono (efecto Haldane) para aumentar el dióxido de carbono.

El efecto Haldane se debe al hecho de que la combinación del O₂ con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Así se desplaza el CO₂ desde la sangre y hacia los alveolos de dos maneras.

- I. La Hb, que es mucho más ácida, tiene menos tendencia a combinarse con el CO₂ para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre gran cantidad del CO₂ que esté presente en forma de carbamino.
- II. La mayor acidez de la hemoglobina también hace que libere un exceso de iones de hidrógeno, y estos iones se unen a los iones de bicarbonato para formar ácido carbónico, que después se disocia en agua y CO₂, y el CO₂ se libera desde la sangre hacia los alveolos y, finalmente, hacia el aire.

Figura 5 Curva de disociación del dióxido de carbono.

Variación de la acidez de la sangre durante el transporte del CO₂.

El ácido carbónico que se forma cuando el CO₂ entra en la sangre en los tejidos periféricos reduce el pH sanguíneo. Sin embargo, la reacción de este ácido con los amortiguadores ácido-básicos evita que aumente mucho la concentración de H⁺ (y que disminuya mucho el pH). Habitualmente la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente 7.47 y cuando la sangre adquiere CO₂ en los capilares tisulares el pH disminuye en su valor venoso de aproximadamente 7.37. Cuando el CO₂ se libera desde la sangre en los pulmones ocurre lo contrario, y el pH aumenta de nuevo hasta el valor arterial de 7.41.

Referencias:

- Berne & Levy. Fisiología. 7ª Edición. Madrid: Elsevier. 2018.
- Guyton & Hall. Tratado De Fisiología Médica. 13ª Edición. España: Elsevier. 2016.
- Costanzo, L. (2014). Fisiología Cardiovascular. En Fisiología (pp.138-150). España: Elsevier.
- Pawlina. Ross Histología. Texto Atlas con Biología Celular y Molecular, 7ª ed. Wolters-Kluwer.
- Hansen, J. T., (2014), *Netter cuaderno de anatomía para colorear*. Barcelona, España. Elsevier Masson.